

Obowiązkowa mediacja we Włoszech

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obowiązkowego modelu prowadzenia mediacji we Włoszech, aby w pełni go zrozumieć i rozważyć w ramach postulatów *de lege ferenda*, czy podobny model mógłby zostać implementowany do polskiego systemu prawnego.

Rozwiązanie w postaci obowiązkowego modelu prowadzenia mediacji we Włoszech jest wskazywane przez Parlament Europejski jako za wzór dla krajów, które (tak jak Polska) doświadczają nieefektywności mediacji dobrowolnej i ciągle zmagają się z problemem przewlekłości postępowań sądowych¹.

Wybór włoskiego modelu został ponadto dokonany z uwagi na moją narodowość, a tym samym swoistą łatwość w badaniu włoskich norm prawnych.

Analiza przeprowadzona w ramach niniejszego artykułu jest tym bardziej uzasadniona, jeżeli weźmiemy pod uwagę epidemię COVID-19 i jej wpływ nie tylko na stosunki cywilnoprawne, ale i na długości postępowań sądowych w Polsce.

System regulacyjny i jego ewolucja

Katalog sporów, w których prowadzenie mediacji jest obligatoryjne (mediacja *ex lege*), był pierwotnie zamieszczony w art. 5 ust. 1 dekretu ustawodawczego (*decreto legislativo*) Nr 28 z 2010 r.², a obecnie, po reformie z 2013 r. (dekret ustawodawczy Nr 69 z 2013 r.,

¹ Por. analizę włoskiego laboratorium mediacji, <https://for.org.pl/pl/a/4229,analiza-172016-wloskie-laboratorium-mediacji>; por. też postępowanie mediacyjne w Polsce w świetle danych statystycznych – sądy rejonowe i okręgowe w latach 2006–2018 oraz w I półroczu 2019 r., <https://isws.ms.gov.pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,7.html>.

² Dekret ustawodawczy Nr 28 z 4.3.2010 r. w sprawie wykonania art. 60 ustawy Nr 69 z 18.6.2009 r. o mediacji w zakresie rozstrzygania sporów cywilnych i handlowych (*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*) wszedł w życie, z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązkowej mediacji, 21.3.2010 r. Regulacja obowiązkowej mediacji, o której mowa w art. 5, zgodnie z art. 24 ust. 1 dekretu ustawodawczego Nr 58/1991, powinna być w pełni stosowana od 21.3.2011 r. (w odniesieniu do postępowania wszczętego od tej daty). Jednakże, w wyniku szeroko zakrojonej debaty na temat obowiązkowego charakteru procedury mediacyjnej, rozporządzenie to weszło w życie tylko częściowo: zgodnie z art. 24 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. od 21.3.2011 r. weszły w życie również przepisy dotyczące obowiązkowej mediacji, z wyjątkiem jednak sporów dotyczących kondominiów (wszystkie spory dotyczące art. 1117–1139 włoskiego Kodeksu cywilnego, jak spory dotyczące części wspólnych, korzystanie z nich, wszelkie spory związane z zarządcą, wydatki poniesione przez kondominata bez zgody zarządcy lub zgromadzenia, zebranie właścicieli kondominium oraz regulamin kondominium, a także kwestie związane z odwołaniem się od uchwał kondominium oraz odpowiedzialnością administratora kondominium i jego odwołaniem) i odszkodowań za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów i łodzi (ta ostatnia kwestia obecnie, po reformie z 2013 r., nie jest już uwzględniona wśród sporów, dla których przewidziano wcześniejsze przeprowadzenie procedury mediacyjnej), których poddanie się przepisom dotyczącym

przekształcony w ustawę Nr 98 z 2013 r.), znajduje się on w art. 5 ust. 1-bis³. Obowiązkowy charakter mediacji w tym dekreście był jednak przejściowy i eksperymentalny, bowiem w rzeczywistości była ona skuteczna przez cztery lata od daty wejścia w życie reformy z 2013 r.

Dopiero dekret z mocą ustawy Nr 50 z 24.4.2017 r., przekształcony, z późniejszymi zmianami, w ustawę Nr 96 z 21.6.2017 r. (zawierającą pilne przepisy finansowe, inicjatywy na rzecz władz lokalnych, dalsze interwencje na obszarach dotkniętych zdarzeniami sejsmicznymi oraz środki na rzecz rozwoju), w art. 11-ter, w rzeczywistości zmienił art. 5 ust. 1-bis, eliminując tymczasowy charakter instytucji. Wynika z tego, że we włoskim systemie prawnym dyscyplina tzw. obowiązkowej mediacji staje się strukturalna i nie ma już charakteru terminowego.

Na potrzeby niniejszego artykułu należy zauważyć, że z jednej strony tzw. obowiązkowa mediacja powróciła do charakteru strukturalnego, jak pierwotnie przewidywano w dekreście Nr 28 z 2010 r., a z drugiej strony jej obecny kształt wynika ze zmian, jakie zaszły w tej instytucji na przestrzeni lat; jest to instytucja, która nabiera podstawowego znaczenia, jak wspomniano i jak zostanie wyjaśnione poniżej, na podstawie dekretu ustawodawczego Nr 69/2013, przekształconego w ustawę Nr 98/2013. Konstytucyjna legitymacja tej dyscypliny została ostatnio potwierdzona poprzez wyrok włoskiego Trybunału Konstytucyjnego Nr 97 z 18.4.2019 r. Należy również zauważyć, że interwencja ustawodawcza z 2017 r. przewidywała również, że począwszy od 2018 r. minister sprawiedliwości będzie co roku składać Parlamentowi sprawozdanie na temat skutków i rezultatów osiągniętych dzięki zastosowaniu przepisów zreformowanego art. 5 ust. 1-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r.

Zakres obowiązkowej mediacji

Hipotezy dotyczące obowiązkowej mediacji są obecnie określone w art. 5 ust. 1-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. i dotyczą sporów związanych z kondominium; praw rzeczowych; podziału; dziedziczenia; paktów rodzinnych⁴; dzierżawy;

obowiązkowej mediacji zostało przedłużone o 12 miesięcy (tym samym do 21.3.2012 r.) ustawą Nr 10 z 2011 r. W marcu 2012 r. weszła więc w pełni w życie również regulacja mediacji obowiązkowej (co więcej, zmieniona w art. 8 ust. 5 przez art. 35-sexies, dekret ustawodawczy 138/2011, przekształcony w ustawę, z modyfikacją 148/2011). W 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem Nr 272 z 6.12.2012 r. orzekł jednak o niezgodności z włoską Konstytucją dyscypliny dotyczącej tzw. mediacji obowiązkowej, w wyniku czego dyscyplina ta została usunięta z dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r.

³ W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego Nr 272 z 6.12.2012 r. obowiązkowy charakter mediacji został przywrócony, z pewnymi zmianami w stosunku do pierwotnych zasad, przez tzw. dekret wykonawczy (dekret z mocą ustawy) Nr 69 z 21.6.2013 r., zawierający „Pilne przepisy dla ożywienia gospodarki”, przekształcony w ustawę Nr 98 z 9.8.2013 r. Dekret ten stanowi również odpowiedź na niektóre zalecenia skierowane do Włoch przez Komisję Europejską 29.5.2013 r. w ramach procedury koordynacji reform gospodarczych na rzecz konkurencyjności – na potrzebę m.in. „skrócenia czasu trwania postępowań cywilnych, ograniczenia wysokiego poziomu sporów cywilnych i promowania stosowania procedur pozasądowych” (Prezydencja Rady, komunikat prasowy z 15.6.2013 r.). W tym obszarze interwencji znajdują się również nowości w dziedzinie mediacji cywilnej.

⁴ Są nazwane umową, o której mowa w art. 768-bis–768-octies włoskiego Kodeksu cywilnego, w której przedsiębiorca przenosi w całości lub w części swoją spółkę lub udziały w spółce na jednego lub więcej swoich potomków.

użytkowania; dzierżawy przedsiębiorstwa; odszkodowania za szkody wynikające z odpowiedzialności medycznej i zdrowotnej; odszkodowania za szkody wynikające ze zniesławienia w prasie lub innych środkach reklamy; umów ubezpieczeniowych, bankowych i finansowych. Zatem w przypadku sporu w jednej z tych spraw należy najpierw przeprowadzić procedurę mediacyjną w celu uzyskania od sądu orzeczenia co do istoty sprawy. Bez prowadzenia mediacji sąd nie może bowiem rozstrzygać o zasadności pozwu, który bez mediacji jest niedopuszczalny.

Jeżeli w trakcie mediacji strony osiągną porozumienie w sprawie, mogą zawrzeć ugodę, a zatem nie będą już miały interesu w zwróceniu się do sądu, natomiast w przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w ramach mediacji, mogą udać się do sądu, ale dopiero po udowodnieniu, że procedura mediacyjna została przeprowadzona. Oznacza to, że obowiązkowy charakter mediacji jest wiążący jedynie w przypadku, kiedy strony zamierzają wystąpić z powództwem sądowym. Dodatkowo warto tu również podkreślić, że strony nie są zobowiązane do osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji, ale tylko do uczestniczenia w niej.

Wytycznymi, którymi kierował ustawodawca w 2010 r. przy wyborze sporów, które mają podlegać obowiązkowej mediacji, były sprawy, w których stosunek między stronami rozciągał się w czasie, nawet poza dany spór; ponadto sprawy, które ze względu na swój charakter dotyczą odszkodowania za szkody wynikające ze szczególnych stosunków, w odniesieniu do których zawarcie ugody pozasądowej byłoby szczególnie korzystne, oraz spory na podstawie takich rodzajów umów, które oprócz tego, że leżą u podstaw trwałych stosunków między stronami, są dość powszechne i w związku z tym stanowią podstawę niemałej części sporów sądowych⁵.

Przepis art. 5 ust. 1-bis wymienia również przypadki, w których nie ma zastosowania dyscyplina obowiązkowej mediacji. Chodzi tu przede wszystkim o powództwo o zaniechanie naruszeń na podstawie art. 37 kodeksu konsumenckiego zgodnie z dekretem ustawodawczym Nr 206 z 2005 r.⁶ Wśród ogólnych hipotez dotyczących wyraźnego wyłączenia zakresu stosowania obowiązkowej mediacji (a zatem w przypadku, gdy nie ma

⁵ Ze sprawozdania uzasadniającego dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. wynika, co następuje. Jeśli chodzi o kryterium przewodnie z lit. a, do sporów dotyczących stosunków, które mają trwać w czasie, poza definicją sporu indywidualnego, zalicza się spory dotyczące współmałżonka, dzierżawy, kredytu i dzierżawy przedsiębiorstwa, jak również spory dotyczące praw realnych, podziału, dziedziczenia, umów rodzinnych; krótko mówiąc, wyodrębniliśmy zatem te sprawy, których spory dotyczą stosunków dotyczących osób należących do tej samej rodziny, tej samej grupy społecznej lub tego samego obszaru terytorialnego. Wśród sporów dotyczących odszkodowań, o których mowa w lit. b, przypadki, w których ustawodawca delegowany wskazuje bardziej podatny grunt dla pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, to przede wszystkim spory dotyczące odpowiedzialności medycznej i zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zniesławienie w prasie; spory, które według tego samego sprawozdania wyjaśniającego „wydają się łatwiejsze do rozstrzygnięcia”, a także „charakteryzują się złożonością, która może być łatwiej rozwikłana w kontekście pozasądowym”. Wśród kwestii zidentyfikowanych na podstawie kryterium określonego w lit. c, tj. rodzajów umów, które oprócz tego, że stanowią podstawę trwałych stosunków między stronami, są powszechne i stanowią znaczącą część sporu, znajdują się umowy ubezpieczeniowe, bankowe i finansowe.

⁶ Zgodnie z art. 37 Kodeksu konsumenckiego, stowarzyszenia reprezentujące konsumentów i przedsiębiorców, a także izby handlowe, przemysłowe, rzemieślnicze i rolnicze mogą pozwać przedsiębiorcę lub stowarzyszenie przedsiębiorców, którzy korzystają z ogólnych warunków umów lub zalecają korzystanie z nich, i zwrócić się do właściwego sądu o zakazanie korzystania z warunków, których charakter nadużycia został stwierdzony.

możliwości niedopuszczenia powództwa z powodu niewykonania procedury mediacyjnej), znajduje się również powództwo przewidziane w samym kodeksie konsumenci-
kim w art. 140 i 140-bis, zmienionym dekretem z mocą ustawy z 23.10.2007 r. Nr 221
w sprawie możliwości podejmowania przez reprezentatywne na szczeblu krajowym
stowarzyszenia konsumentów i użytkowników działań mających na celu ochronę zbioro-
wych interesów konsumentów i użytkowników⁷. W takich przypadkach dyscyplina
obowiązkowej mediacji nie ma zatem zastosowania. Nie oznacza to jednak, że nie może
być podjęta mediacja dobrowolna. Warto tu bowiem podkreślić, iż sam art. 140 ust. 2
kodeksu konsumenckiego przewiduje w ust. 2 możliwość uruchomienia, przed zwró-
ceniem się do sądu, postępowania pojednawczego przed izbą handlową, przemysłową,
rzemieślniczą i rolniczą właściwą dla danego terytorium lub innymi organami pozasa-
dowego rozstrzygnięcia sporów konsumenckich przewidzianego w art. 141 tego samego
dekreту ustawodawczego z 2005 r. Nr 206. W związku z tym dyscyplina obowiązko-
wej mediacji nie ma zastosowania do działań przewidzianych w art. 37, 140 i 140-bis
kodeksu konsumenckiego zgodnie z dekretem ustawodawczym Nr 206 z 6.9.2005 r.
ze zmianami⁸.

Trzeci akapit art. 5 stanowi z kolei, że w każdym przypadku prowadzenia mediacji
nie może wykluczać przyznania środków pilnych i zapobiegawczych ani tzw. adnotacji
pozwu (*trascrizione della domanda giudiziale*)⁹.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 dekreту ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. z zakresu stosowania
obowiązkowej mediacji zostają wyłączone: postępowanie nakazowe, w tym postępowanie
w sprawie sprzeciwu, aż do wydania orzeczenia w sprawie wniosków o przyznanie
i zawieszenie tymczasowego wykonania; postępowanie w sprawie zatwierdzenia eks-
misji, do czasu zmiany trybu postępowania, o którym mowa w art. 667 włoskiego Ko-
deksu postępowania cywilnego; procedura prewencyjna związana z czynności doradztwa

⁷ Zgodnie z art. 140 i 140-bis, reprezentatywne stowarzyszenia konsumentów i użytkowników na szczeblu
krajowym w ramach działań mających na celu ochronę zbiorowych interesów konsumentów i użytkowni-
ków mogą zwrócić się do sądów w celu zakazania działań i zachowań szkodzących interesom konsumentów
i użytkowników, o podjęcie odpowiednich środków w celu skorygowania lub usunięcia szkodliwych skutków
stwierdzonych naruszeń oraz o nakazanie publikacji środka w jednej lub kilku gazetach o zasięgu krajowym
lub lokalnym, w przypadku gdy nagłośnienie środka może pomóc w skorygowaniu lub usunięciu skutków
stwierdzonych naruszeń.

⁸ Ze sprawozdania uzasadniającego art. 5 do dekreту Nr 28 z 4.3.2010 r. wynika, że wyłączenie, w przypadku
powództw o ochronę ponadindywidualnych interesów, jest podyktowane faktem „albo istnienia niezależ-
nego warunku proceduralnego, albo stwierdzenia, że nie jest możliwe prowadzenie mediacji w powództwie
zbiorowym do czasu, gdy powództwo to nie będzie miało konotacji, które pozwoliłyby na rozszerzenie mediacji
na największą liczbę członków poszkodowanej społeczności, aż do upływu terminu przystąpienia”.

⁹ Art. 2690 i 2691 włoskiego Kodeksu cywilnego wymieniają pozwy dotyczące mienia ruchomego pod-
legającego wpisowi do rejestrów publicznych. Wykaz ten jest zasadniczo zbieżny z wykazem przewidzianym
w art. 2652 i 2653 włoskiego Kodeksu cywilnego dla nieruchomości, z wyjątkiem przypadków, które są związane
z rzeczywistym charakterem nieruchomości. W szczególności Kodeks cywilny stanowi, że musi być adnota-
cja pozwu (*trascrizione della domanda giudiziale*), którego przedmiotem są prawa przewidziane w art. 2684
Kodeksu cywilnego, tj. prawo własności, prawo użytkowania lub używania. Adnotacja pozwu (*trascrizione
della domanda giudiziale*) nie zmienia sytuacji prawnej danego mienia lub nieruchomości i skutkuje „zare-
zerwowaniem” tego prawa na rzecz powoda. Jeżeli sąd uwzględni pozew i uzna istnienie prawa dochodzonego
na rzecz powoda, prawo to będzie nadrzędne w stosunku do wpisów dokonanych po dokonaniu adnotacji
w pozwie (*trascrizione della domanda giudiziale*).

technicznego w celu rozstrzygnięcia sporu, o którym mowa w art. 696-bis włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego; postępowanie dotyczące posiadania, do czasu ogłoszenia środków, o których mowa w art. 703 ust. 3 włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego; postępowanie w sprawie sprzeciwu lub uboczne postępowanie rozpoznawcze związane z egzekucją; postępowanie w izbach¹⁰; postępowanie związane z powództwem cywilnym prowadzonym w postępowaniu karnym.

Należy zauważyć, że wymóg proceduralny związany z obowiązkowym postępowaniem mediacyjnym jest również spełniony, jeżeli zamiast mediacji zostanie przeprowadzona procedura pojednawcza przewidziana w dekrete ustawodawczym Nr 231/2001 (w sprawie ustanowienia procedury pojednawczej i arbitrażowej, systemu rekompensat i funduszu gwarancyjnego dla oszczędzających i inwestorów w wykonaniu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Nr 262 z 28.12.2005 r.) lub procedura ustanowiona w wykonaniu art. 128-bis skonsolidowanej ustawy o bankowości i kredytach, o której mowa w dekrete ustawodawczym Nr 385/1993. Dlatego też te procedury rozstrzygania sporów w sprawach bankowych i finansowych, przewidziane przed Arbitrem Bankowości Finansowej (ABF) oraz Izbą Pojednawczą i Arbitrażową włoskiego KNF (*Consob*), muszą być traktowane jako w pełni alternatywne wobec procedury mediacyjnej.

Z lektury katalogu spraw przedstawionych w analizowanym przepisie, jak również z kryteriów przewodnich zawartych w sprawozdaniu uzasadniającym dekret ustawodawczy Nr 28 z 2010 r., jasno wynika, że w praktyce nie jest łatwo określić zakres obowiązkowej mediacji. Katalog przedstawiony w art. 5, ust. 1-bis, o którym mowa powyżej, w rzeczywistości określa jedynie w ogólny sposób spory podlegające obowiązkowej mediacji, pozostawiając stronom zainteresowanym obowiązek ustalenia, czy pojedynczy przedmiot sporu znajduje się w tym katalogu. Zagadnienie to ma doniosłą wartość praktyczną, jeśli weźmie się pod uwagę, że każdorazowo należy rozważyć, czy pojedynczy spór wchodzi w zakres spraw wymienionych w art. 5 ust. 1-bis. Od tego bowiem jest uzależnione ewentualne wcześniejsze przejście obligatoryjnej procedury mediacyjnej pod rygorem niedopuszczalności pozwu. Dlatego też już na wstępnym etapie poprzedzającym ewentualne zaplanowanie jakiegokolwiek strategii proceduralnej konieczne jest zbadanie, czy w odniesieniu do danego sporu stosuje się dyscyplinę obowiązkowej mediacji, czy też nie. Ocena ta ma również na celu porównanie czasu, kosztów, obowiązków i sankcji w odniesieniu do zakresu dostępnych działań sądowych i pozasądowych. Co więcej, koszty procedury mediacyjnej różnią się, czasem nawet znacznie, w zależności od tego, czy jest to obowiązkowa mediacja, czy też nie. W związku z tym konieczne jest określenie parametrów interpretacyjnych, które należy zastosować w celu ustalenia, czy dany spór należy uznać za objęty, czy za wyłączony z zakresu dyscypliny obowiązkowej mediacji. Parametry te można uzyskać na podstawie połączonej analizy przepisów dotyczących obowiązkowej mediacji oraz przesłanek leżących u podstaw tej instytucji (*ratio legis*),

¹⁰ Postępowania te charakteryzują się tym, że sąd lub komisja obraduje w sposób niejawni (bez jawnej rozprawy). Są to bardzo uproszczone procedury, które są zazwyczaj stosowane, gdy sąd prowadzi działania z urzędu w ramach dobrowolnej jurysdykcji, tj., gdy kontroluje działania osób prywatnych, w przypadku których nie występuje konflikt interesów.

jak również kryteriów i wytycznych, którymi kierował się ustawodawca w 2010 r. przy wyborze spraw, które mają zostać objęte obowiązkową mediacją oraz ogólnych zasad postępowania cywilnego. Dodatkowo określając te parametry interpretacyjne, warto też brać pod uwagę okoliczność, że w rzeczywistości (choć zwykły proces różni się od procesu mediacji i oba zachowują swoją niezależną tożsamość) nie ma wątpliwości, że obowiązkowa mediacja ma silny wpływ na losy późniejszego (ewentualnego) procesu sądowego. Wystarczy tu bowiem zauważyć, że warunkiem przystąpienia do procedury sądowej jest prowadzenie postępowania mediacyjnego oraz iż nieprzestrzeganie przez strony proponowanej przed mediatorem ugody¹¹ ma istotne konsekwencje w odniesieniu do kosztów postępowania (art. 13 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r.). Nieuczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym bez uzasadnionej przyczyny pozwoli sądowi na wnioskowanie dowodów zgodnie z art. 116 ust. 2 włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego¹² (art. 8 ust. 4-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r.). Wreszcie warto tu podkreślić, że mediacja polega na zastosowaniu alternatywnej i komplementarnej metody rozwiązywania sporów w stosunku do modelu sądowego i wpływa na prawa materialne i proceduralne stron.

W szczególności w sprawach cywilnych mediacja nie powinna być analizowana jako byt odrębny i oderwany od kontekstu, w którym funkcjonuje. Zamiast tego należy ją badać i interpretować w świetle ram prawnych, w których się znajduje. Mediacja jest bowiem częścią ogólnego systemu zarządzania konfliktami cywilnymi, w związku z czym – przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności – przepisy i ogólne zasady postępowania cywilnego często zapewniają użyteczne parametry interpretacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii ściślejszej relacji między mediacją a postępowaniem cywilnym, np. niedopuszczalności pozwu w sprawie, gdy przewidziana jest mediacja obligatoryjna.

Wydaje się zatem uzasadniony wniosek, że przy interpretacji, czy dana sprawa podlega obowiązkowej mediacji, czy nie, należy się odnieść do treści żądania pozwu lub do jego przedmiotu, w szczególności na płaszczyźnie merytorycznej.

¹¹ Proponowana ugoda przed mediatorem składa się z rozstrzygnięcia sporu zaproponowanego przez mediatora na piśmie, które ma konsekwencje prawne. Może ono zostać sformułowane przez mediatora jedynie na wniosek stron (np. porozumienie jest bardzo bliskie do osiągnięcia, ale strony zajęły stanowiska i nie czynią już postępów). Propozycja mediatora jest sporządzana w formie pisemnej i przekazywana stronom. Strony muszą odpowiedzieć na piśmie, w ciągu siedmiu dni, informując o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. W przypadku braku odpowiedzi propozycję uznaje się za odrzuconą. Brak akceptacji propozycji mediatora ma wpływ na koszty późniejszego postępowania sądowego. Jeżeli bowiem przyszło orzeczenie sądowe w pełni odpowiada treści propozycji ugodowej zaproponowanej przez mediatora, sąd wykluczy zwrot kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą, która jednak odrzuciła propozycję, i zasądzi od niej zwrot kosztów poniesionych przez stronę przegrywającą, w tym kosztów sądowych. Jeżeli natomiast przyszło orzeczenie sądowe nie odpowiada w pełni treści propozycji przedstawionej przez mediatora, ale istnieją poważne i wyjątkowe powody, sąd może wykluczyć zwrot kosztów sądowych poniesionych przez stronę wygrywającą.

¹² Reguła ta może być również uznana za odnoszącą się do hipotezy, w której sąd może również ocenić materiał dowodowy powstały w innym procesie w celu kształtowania się jego opinii. Dowody takie mogą być wykorzystane przez sąd jako użyteczne elementy dla orzeczenia lub mogą mieć wartość dowodów wyłącznych, takich jak na przykład opinia biegłego przeprowadzona w sądzie karnym lub konsultacja techniczna przeprowadzona w innym sądzie cywilnym. Na polecenie sądu mediator ma obowiązek przedstawić swoją propozycję. Tak *Tribunale di Vasto*, 15.6.2016 r.

Taki wniosek wynika również z wykładni językowej art. 5 ust. 1-bis, gdzie mowa o „sporze w sprawie” (*controversie in materia di*), a nie tylko „sporze o” (*controversie di*), a zatem kluczowa staje się analiza sprawy, rozumiana jako konkretna treść merytorycznego stosunku między stronami.

Podsumowując, uważam, że jeżeli przedmiot sporu okaże się jedną ze spraw wymienionych w art. 5 ust. 1-bis, to należy wnioskować, iż spór ten powinien zostać uznany za podlegający obowiązkowej mediacji.

Należy tu zauważyć, że z jednej strony przepisy przewidujące mediację obligatoryjną jako warunek proceduralny, aby móc skutecznie wnieść pozew, stanowią wyjątek od prawa do procesu zagwarantowanego w art. 24 włoskiej Konstytucji, a zatem nie podlegają wykładni rozszerzającej¹³. Z drugiej strony włoski ustawodawca, w celu określenia zakresu stosowania obowiązkowej mediacji, zastosował formułę „spór w sprawie” (*controversie in materia di*), która niewątpliwie jest pojęciem szerszym niż pojęcie „spór o” (*controversie di*). Przykładowo „spór w sprawie najmu” (*una controversia in materia di locazione*) może również dotyczyć sporów, które nie są ściśle uzależnione od umowy najmu, ale w pewien sposób z nią związane¹⁴.

Dyspozycja i sposób działania

Regulację obowiązkowej mediacji stanowią obecnie przede wszystkim art. 5 ust. 1-bis i 2-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r.

Zgodnie z ust. 1-bis (zmienionym reformą z 2013 r.), każdy, kto zamierza wnieść sprawę do sądu w związku ze sporem dotyczącym kwestii w nim wymienionej, „w pierwszej kolejności musi uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym (...). Procedura mediacyjna jest warunkiem dalszego postępowania z pozwem” (*è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (...). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale*). Z kolei zgodnie z ust. 2-bis warunek dalszego postępowania uznaje się za spełniony, jeżeli pierwsze spotkanie przed mediatorem zakończy się bez porozumienia.

Warto tu zatem przedstawić przepisy, które należy dodać do ogólnych zasad dotyczących procedury mediacyjnej w przypadku mediacji obligatoryjnej w sprawie cywilnej.

W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 5 ust. 1-bis, nie później niż na pierwszej rozprawie pozwany (pod rygorem utraty prawa do wniesienia takiego zarzutów w późniejszej fazie postępowania) musi wyrazić swój sprzeciw wobec niedopuszczalności pozwu z uwagi na fakt, że przedmiot pozwu dotyczy spraw podlegających mediacji obowiązkowej. W tym samym terminie niedopuszczalność pozwu może być też stwierdzona przez sąd z urzędu. W procedurze mediacyjnej przewidziana jest obowiązkowa pomoc adwokata (art. 8 ust. 1 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r.).

¹³ Por. *Tribunale Cassino*, 11.11.2011 r.

¹⁴ Np. „spór w sprawie najmu” (*una controversia in materia di locazione*) to również np. *ex art.* 2932 Kodeksu cywilnego dotyczący przedwstępnej umowy najmu lub umownej odpowiedzialności związanej z postanowieniem umowy najmu. Zob. *Cassino* 581/2003; 4873/2005 i 15110/2007.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r., każde porozumienie ugodowe, podpisane przez strony i przez adwokatów, stanowi tytuł egzekucyjny, dodatkowo „adwokaci poświadczają zgodność ugody mediacyjnej z obowiązującymi przepisami i porządkiem publicznym” (*gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico*).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 dekretu ustawodawczego 28/2010, przy udzielaniu pełnomocnictwa adwokat, oprócz informacji o możliwości skorzystania z procedury mediacyjnej (wraz z odnośnymi ulgami podatkowymi), „informuje również klienta o przypadkach, w których procedura mediacyjna jest warunkiem proceduralnym do wniesienia pozwu” (*informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale*).

Jeżeli sąd stwierdzi, że postępowanie mediacyjne zostało rozpoczęte, ale nie zostało zakończone, wyznacza rozprawę po upływie terminu, o którym mowa w art. 6 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. (trzy miesiące). Sąd czyni to samo, gdy nie przeprowadzono mediacji, wyznaczając jednocześnie stronom termin piętnastu dni na złożenie wniosku o mediację. Zgodnie z art. 8 ust. 4-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r., w przypadku braku udziału strony w postępowaniu mediacyjnym bez usprawiedliwionej przyczyny, sąd może wyciągać wnioski dowodowe w dalszym postępowaniu zgodnie z art. 116 ust. 2 włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo sąd skazuje stronę skarżącą¹⁵, która w przypadkach przewidzianych w art. 5 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. nie uczestniczyła w postępowaniu mediacyjnym bez uzasadnionej przyczyny, na wpłacenie do dochodów budżetu państwa kwoty odpowiadającej jednolitej składce opłaty sądowej¹⁶ (*contributo unificato dovuto per il giudizio*).

Warto podkreślić, że zgodnie z art. 17 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. w sprawie kosztów postępowania mediacyjnego mediator nie może domagać się żadnej opłaty od podmiotu, który został zwolniony z opłaty sądowej¹⁷.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie na pierwszym spotkaniu organ mediacyjny nie może żądać żadnej opłaty (art. 17 ust. 5-ter dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r.).

¹⁵ *Ratio legis* takiego przepisu jest takie, że (choć prawdą jest, że termin 15 dni na złożenie wniosku o mediację jest z mocy prawa przypisany obu stronom) należy zasadniczo uznać, że powód jest stroną, która ma interes w sprawie, ponieważ pozwany może nie mieć interesu w postępowaniu, a zatem koszty sporu musi ponieść powód, który nie złożył wniosku o mediację. Oczywiście jeżeli jednak w interesie obu stron leży wystąpienie z wnioskiem o mediację (np. w przypadku powództwa wzajemnego), sąd może dokonać potrącenia kosztów postępowania między stronami.

¹⁶ Jednolita składka jest opłatą, która musi być uiszczona przez osobę, która prowadzi sprawę cywilną, administracyjną lub pracowniczą, jeżeli nie spełnia ona wymogów dotyczących zwolnienia z opłaty sądowej. Dokładniej mówiąc, jednolita składka jest podatkiem, który zastąpił opłatę skarbową od dokumentów, opłatę rejestracyjną, opłaty urzędnicze i opłaty za wezwanie komornika. W praktyce jednolita składka zastępuje wszystkie inne podatki, tak że obywatel, który musi zwrócić się do sądu, będzie musiał dokonać tylko jednej płatności.

¹⁷ W tym celu art. 17 ust. 5-bis wyraźnie stanowi, że „strona ma obowiązek złożyć mediatorowi oświadczenie zamiast oświadczenia złożonego pod przysięgą, jej podpis może być uwierzytelniony przez samego mediatora oraz ma obowiązek przedstawić, pod rygorem nieważności, na żądanie mediatora dokumentację niezbędną do udowodnienia prawdziwości oświadczenia”.

Wątpliwości konstytucyjnie wokół obowiązkowej mediacji

Zasada, o której mowa w art. 5 ust. 1-bis dekretu ustawodawczego 28/2010, przewiduje swego rodzaju „jurysdykcję warunkową”, albowiem bez obowiązkowej mediacji w sprawach w tym przepisie wymienionych nie można wnieść pozwu.

W tej kwestii należy się odnieść do prawa dostępu do sądu gwarantowanego przez art. 24 włoskiej Konstytucji, którego to prawa nie można uznać za złamane tylko dlatego, że przed wystąpieniem do sądu należy wprowadzić obowiązkową mediację.

Jeśli chodzi o zgodność obowiązkowej próby mediacji z podstawowymi zasadami włoskiego systemu prawnego, pierwsze znaczące orzeczenie włoskiego Trybunału Konstytucyjnego potwierdziło zgodność z prawem próby mediacji w postępowaniu administracyjnym lub związkowym jako warunku wszczęcia postępowania sądowego¹⁸. Trybunał ten orzekł w szczególności, że przepis art. 24 Konstytucji nie wymaga, aby obywatele uzyskiwali ochronę sądową w taki sam sposób i z takimi samymi skutkami, ani nie wymaga bezwzględnej natychmiastowości działania aparatu sprawiedliwości. Zdaniem Trybunału oznacza to, że prawo może również uzależnić wykonywanie prawa do pozwu od kontroli lub warunków, o ile nie zostaną nałożone opłaty lub warunki, które uniemożliwią lub niezwykle utrudnią wykonywanie prawa do obrony lub prowadzenie postępowania sądowego. W tym kontekście włoski Trybunał Konstytucyjny usunął wszystkie wątpliwości kolejnymi wyrokami¹⁹, w których stwierdzono, że nieskuteczność włoskiego aparatu sprawiedliwości (którą ustawodawca stara się naprawić za pomocą obligatoryjnej próby mediacyjnej) nie może uzasadniać tworzenia norm sprzecznych z konstytucyjną.

Nieskuteczność tego systemu nie może bowiem prowadzić do naruszenia jego podstawowej zasady, o ile takie naruszenie jest związane bezpośrednio z normą prawną rozumianą tylko i wyłącznie jako treść jej sformułowania i struktury, a nie mniej lub bardziej skuteczny sposób stosowania (*solo ed in quanto derivi direttamente dalla legge così come formulata e strutturata e non dalle modalita, piu o meno efficaci, della sua applicazione*).

Po drugie, w odniesieniu do aspektu bardziej związanego z legitymacją instytucji mediacji obligatoryjnej, która zakłada swoisty „filtr” dostępu do sądu, Trybunał, przywołując częściowo argumenty zawarte we wspomnianym wyżej wyroku 82/1992, argumentował, że obowiązkowa próba mediacji wydaje się uzasadnionym i użytecznym obciążeniem (dla powoda), ponieważ ma ona tendencję do zaspokajania interesu ogólnego, ograniczając wzrost liczby sporów przypisywanych aparatowi sprawiedliwości i sprzyja zapobiegawczemu rozstrzygnięciu sporu, co „zapewnia w sferze materialnej natychmiastową satysfakcję w porównaniu z tą osiągniętą w procesie” (*assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento piu' immediato rispetto a quello conseguito attraverso il processo*). Dodatkowo Trybunał zauważył, że omawiane przepisy dotyczące obowiązkowej mediacji są modelowane w ten sposób, iż sprawiają, że odroczenie ochrony sądowej jest „wewnętrznie uzasadnione” (*intrinsecamente ragionevole*), biorąc pod uwagę, że przewidziany

¹⁸ Corte Cost. 82/1992.

¹⁹ Corte Cost. 276/2000, później przywołany przez ten samo Trybunał w innych wyrokach, w szczególności Corte Cost. 333/2001; Corte Cost. 403/2007; Corte Cost. 355/2007 i Corte Cost. 51/2009.

prawem okres sześćdziesięciu dni, po którym uznaje się, że próba została podjęta, jest „obiektywnie ograniczony i racjonalny” (*obiettivamente limitato e non irragionevole*). Ponadto podkreślono, że w związku z próbą mediacji istnieje zestaw gwarancji (takich jak zawieszenie biegu terminów przedawnienia), co powoduje, że powyższe przepisy są wolne od wątpliwości co do ich zasadności.

Mediacja obowiązkowa i zasada dobrowolności

Prima facie wydaje się, że model mediacji obowiązkowej jest niekompatybilny z samym duchem mediacji opartej na zasadzie dobrowolności.

Warto natomiast wziąć pod uwagę, że co do zasady, dostarczenie instrumentu, takiego jak obowiązkowa próba postępowania mediacyjnego, ma na celu zapewnienie interesu ogólnego, który materializuje się w możliwości bezpośredniego zaspokojenia sytuacji materialnych stron poprzez wcześniejsze rozstrzygnięcie sporu w porównaniu z tym, co mogło zostać osiągnięte w procesie, a tym samym jest w pełni zgodne z zasadami i celami prawa nie tylko krajowego, ale i wspólnotowego, w szczególności art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r., jeżeli mediacja nie odbyła się przed rozprawą, sąd daje stronom piętnaście dni na rozpoczęcie postępowania. Nie istnieje jednolita interpretacja co do charakteru tego terminu i konsekwencji jego nieprzestrzegania. Niektóre sądy uznały, że nieprzeprowadzenie mediacji w wyznaczonym terminie skutkowałoby orzeczeniem o niedopuszczalności²⁰, podczas gdy inne uznały, że termin ten ma charakter nieproceduralny, a zatem jego nieprzestrzeganie nie może prowadzić do takich skutków²¹. Sąd Apelacyjny również wydał orzeczenie w tej sprawie²², uznając, że nieprzestrzeganie tego terminu nie może skutkować niedopuszczalnością pozwu, przynajmniej w tych przypadkach, w których mediacja została przeprowadzona przed rozprawą, jednak po upływie piętnastodniowego terminu.

Kiedy sąd stwierdza jednak, że mediacja już się rozpoczęła, ale nie zakończyła, wyznacza następną rozprawę po maksymalnym czasie przewidzianym prawem na czas trwania procedury mediacyjnej (obecnie jest to termin trzech miesięcy). Również w postępowaniu odwoławczym postępowania sądowego istnieje warunek niedopuszczalności ze względu na nieprzeprowadzenie obligatoryjnego postępowania mediacyjnego w pierwszej instancji, którego błędnie i wbrew swojemu obowiązkowi nie zauważył sąd pierwszej instancji²³.

Warto tu podkreślić, że osobisty udział stron w obligatoryjnych postępowaniach mediacyjnych jest konieczny, a samo oświadczenie przesłane przez stronę mediatorowi nie wystarcza, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, o których mowa w art. 8 ust. 4-bis dekretu ustawodawczego Nr 28/2010. Kontakt stron z mediatorem za pośrednictwem

²⁰ Por. *Trib. Firenze*, 9.6.2015 r.; *Trib. Napoli Nord*, 14.3.2016 r.

²¹ Por. *Trib. Firenze*, 17.6.2015 r.; *Trib. Roma*, 14.7.2016 r.; *Trib. Milano*, 27.9.2016 r.

²² Por. *Corte App. Milano*, 24.5.2017 r.; *Trib. Massa*, 10.7.2017 r.

²³ Tak *Corte d'appello di Ancona*, 23.5.2018 r.

faksu itp. nie spełnia bowiem ustawowych wymogów proceduralnych. W związku z tym, w przypadku, gdy żadna ze stron nie udała się do mediatora w wyznaczonym dniu spotkania, mediator jest zobowiązany do zaprotokołowania tylko tego faktu, bowiem w rzeczywistości sprzeczne z prawdą byłoby stwierdzenie, że w takich przypadkach strony nie osiągnęły porozumienia w ramach mediacji²⁴. Warto podkreślić, że wobec strony, która nie uczestniczyła w mediacji lub bezzasadnie skazała ją na niepowodzenie, może być zastosowana sankcja przewidziana w art. 96 włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego²⁵. Nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w mediacji ze skierowania sądowego stanowi bowiem umyślne zachowanie uzasadniające nałożenie sankcji zgodnie z art. 96 włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego²⁶. Ponieważ prawo nie daje sądowi żadnej swobody decyzyjnej w tym zakresie, ma on obowiązek nakazać stronie, która nie uczestniczy w mediacji, aby zapłaciła kwotę równą jednolitemu wkładowi²⁷. Dodatkowo, nawet jeśli strona wygra sprawę, nieuczestniczenie w mediacji bez uzasadnionej przyczyny pociąga za sobą ryzyko obciążenia jej kosztami postępowania²⁸.

Przymus adwokacko-radcowski w mediacji obowiązkowej

O ile mogą powstać wątpliwości czy adwokat może ewentualnie zastąpić stronę²⁹, o tyle przewidziana w art. 8 ust. 1 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. jego obowiązkowa pomoc prawna jest rzeczą bezsporną i utrwaloną w orzecznictwie. Zatem obowiązkowa procedura mediacyjna przeprowadzana bez pomocy adwokata nie może być uznana za prawidłowo przeprowadzoną³⁰.

Warto odwołać się do komunikatu włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości z 27.11.2013 r. (*protocollo n. 1683229*), w części zatytułowanej „Adwokaci i mediacja” (*avvocati e mediazione*). W komunikacie tym sprecyzowano, że art. 5 ust. 1-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r., wprowadzając ponownie tzw. mediację obowiązkową, stanowi

²⁴ Tak *Trib. Roma*, 29.11.2014 r.

²⁵ Art. 96 Kodeksu postępowania cywilnego reguluje kwestie zapłaty kosztów i odszkodowania zasądzonych przez sąd od strony, która działała w postępowaniu sądowym w złej wierze lub z rażącym zaniedbaniem, lub bez normalnej ostrożności.

²⁶ Tak *Trib. Roma*, 23.2.2017 r.

²⁷ Tak *Trib. Palermo*, 15.1.2018 r.

²⁸ Tak *Trib. Roma*, 30.11.2017 r.

²⁹ Według mniejszości w orzecznictwie taka sytuacja jest dopuszczalna, tylko jeżeli adwokat posiada „pełnomocnictwo szczególne” (*procura speciale sostanziale*) z uwagi na „naturę ściśle osobistego aktu” (*natura di atto strettamente personale*). Por. *Cass. 8473/19*. Odmiennie *Trib. Bologna*, 16.10.2014 r., *Trib. Modena*, 2.5.2016 r.; *Trib. Pavia*, 18.5.2015 r.; *Trib. Vasto*, 9.3.2015 r., które opowiadają się za osobistym charakterem mediacji, a zatem istotne jest, aby w pierwszym spotkaniu przed mediatorem strony uczestniczyły osobiście (w asyście adwokata), ponieważ nie wystarczy tylko, że adwokat występuje jako pełnomocnik strony. Podobnie *Trib. Firenze*, 8.5.2019 r. oraz *Trib. Roma*, 27.06.2019 r., zgodnie z którymi niezbędny jest osobisty udział w mediacji, którego nie można delegować na osoby trzecie, z wyjątkiem nadzwyczajnych przypadków (jak brak prawnej lub materialnej możliwości osobistego stawiennictwa), co jest nieodłącznie związane z samym charakterem czynności, odnośnie do których prowadzony jest proces mediacyjny, a także dorozumiany i nieunikniony przy prawidłowej interpretacji dekretu ustawodawczego 28/2010.

³⁰ Strony muszą spotkać się fizycznie przed mediatorem (z pomocą swoich adwokatów), w przeciwnym razie pozew będzie niedopuszczalny. Tak *Trib. Modena*, 2.5.2016 r. Por. też *Trib. Torino*, 30.3.2016 r.

również, że w sporach dotyczących wymienionych w nim kwestii, ci, którzy zamierzają podjąć postępowanie procesowe, muszą najpierw przejść przez procedurę mediacyjną „z pomocą adwokata” (*assistito da un avvocato*).

W tym samym komunikacie wyjaśnia się następnie, że pomoc adwokata jest obowiązkowa jedynie w przypadku tzw. mediacji obowiązkowej (w tym tej zarządzonej przez sąd na mocy art. 5 ust. 2 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r.), a tym samym nie jest ona wymagana w przypadku mediacji nieobowiązkowej.

Niemniej jednak należy zauważyć, że Trybunał UE w wyroku Nr 457 z 14.6.2017 r. orzekł, że prawo krajowe, które przewiduje obowiązkową pomoc adwokata w procesie mediacji, jest sprzeczne z prawem europejskim.

Miejsce prowadzenia obowiązkowej mediacji

Nowy art. 4 ust. 1 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. przewiduje obecnie (po reformie z 2013 r.), że wniosek o mediację musi zostać złożony do „organu mediacyjnego w miejscu sądu właściwego terytorialnie dla sporu” (*organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia*).

Oczywiście z uwagi na to, że mowa tu o zwykłej jurysdykcji terytorialnej, strony, jeśli się na to zgodzą, mogą uczynić wyjątek, kierując wspólny wniosek do innego organu mediacyjnego wybranego w drodze wzajemnego porozumienia. Jeżeli jednak nie ma takiej zgody, a wniosek o mediację został złożony jednostronnie przed organem mediacyjnym, który nie posiadał właściwości terytorialnej, wniosek taki musi zostać uznany za niedopuszczalny³¹.

Wniosek o mediację w mediacji obowiązkowej

Zgodnie z art. 4 ust. 2 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r., wniosek o mediację składa się do organu mediacyjnego. Wniosek ten musi wskazywać organ, strony, przedmiot i uzasadnienie roszczenia. Przepis ten należy interpretować w powiązaniu z art. 5 ust. 1-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. o mediacji obowiązkowej. Przepis ten przewiduje bowiem ścisły związek pomiędzy postępowaniem cywilnym (powództwem) a mediacją poprzez zapewnienie eksperymentalnego procesu mediacji, który rozpoczyna się, jak wspomniano wyżej, wraz ze złożeniem wniosku o mediację.

W związku z tym, jeżeli wniosek o mediację jest całkowicie niejasny i ogranicza się do ogólnikowych wyjaśnień dotyczących prawa, nie określając ani *petitum*, ani ewentualnej kwoty roszczeń, w znaczący sposób różni się od ewentualnego żądania pozwu, to w takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z zupełnie innym wnioskiem niż pozew, a zatem należy stwierdzić, iż nie została spełniona kwestia proceduralna związana z obowiązkową mediacją w sprawie sporu objętego tym pozwem³². Oznacza to, że obligatoryjną

³¹ Por. *Trib. Napoli Nord*, 14.3.2016 r.

³² Warunek proceduralny nie jest spełniony, jeśli wniosek o mediację jest niejasny i nie odpowiada żądaniu wymienionemu w przytoczonym pozwie. Tak *Giudice di Pace* (sędzia pokoju), *Torre Annunziata*, 28.9.2016 r.

procedurę mediacyjną uznaje się za niespełnioną ze względów proceduralnych, jeżeli wniosek o mediację nie zawiera wyraźnego uzasadnienia roszczenia³³.

Z uwagi na treść art. 4 dekretu ustawodawczego Nr 28/2010³⁴ wydaje się zatem, że aby uznać wymóg proceduralny za spełniony, wystarczy, że fakty leżące u podstaw pozwu są takie same jak te opisane we wniosku o mediację.

Zatem we wniosku o mediację nie jest wymagane wskazanie „podstawy prawnej” (*elementi di diritto*), jak w przypadku pozwu, zgodnie z dyscypliną, o której mowa w art. 163 Kodeksu postępowania cywilnego.

Spotkanie informacyjne w ramach obowiązkowej mediacji

Zgodnie z art. 5 ust. 2-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. (dodanego również reformą z 2013 r.), warunek proceduralny uznaje się za spełniony, „jeżeli pierwsze spotkanie przed mediatorem zostanie zakończone bez porozumienia” (*se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo*). Jest to tak zwane spotkanie informacyjne w ramach mediacji, o którym mowa w art. 8 ust. 1 dekretu ustawodawczego Nr 28/2010, w którym mediator wyjaśnia stronom funkcję i sposób prowadzenia mediacji oraz wzywa strony (i ich adwokatów) do wyrażenia opinii na temat możliwości rozpoczęcia procedury mediacyjnej (do przystąpienia do mediacji).

Warto podkreślić, że spotkanie to nie stanowi zwykłej działalności informacyjnej mediatora wobec stron na temat funkcjonowania mediacji, lecz jest traktowane jako prawdziwa sesja mediacyjna. Dzieje się tak, dlatego że na mocy wyraźnej woli ustawodawcy mediator na pierwszym spotkaniu zwraca się do stron o wyrażenie opinii na temat „możliwości” (*possibilità*) rozpoczęcia procedury mediacyjnej, tzn. czy istnieją jakiegokolwiek przeszkody faktyczne lub prawne w przebiegu procesu mediacyjnego, a nie na temat woli stron (tak jak w Polsce), ponieważ w tym ostatnim przypadku nie byłaby to w istocie obowiązkowa mediacja, lecz fakultatywna³⁵. Zatem ewentualny negatywny protokół z pierwszego spotkania może oznaczać, że warunek proceduralny postępowania sądowego nie jest spełniony, jeśli strony po prostu wyrażą niechęć do uczestniczenia w procesie mediacji³⁶.

³³ Tak *Trib. Verona*, 15.12.2016 r.

³⁴ Art. 4 dekretu ustawodawczego Nr 28/2010, który wymaga wskazania „powodów żądania” (*ragioni della pretesa*), a zatem wyraźnie odnosi się do faktów będących przedmiotem żądania.

³⁵ Por. *Trib. Piacenza*, 27.2.2018 r., który potwierdził orientację orzeczniczą *Trib. Siracusa*, 30.3.2016 r.; *Trib. Firenze*, 16.2.2016 r.; *Trib. Firenze*, 15.10.2015 r.; *Trib. Roma*, 23.2.2017 r. oraz *Trib. Pavia*, 29.6.2016 r., zgodnie z którym „mediator podczas pierwszego spotkania nie może ograniczyć się do ustalenia woli stron co do tego, czy rozpocząć mediację” (*il mediatore, durante il primo incontro, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti in ordine all'opportunità di dare inizio alla mediazione*), ale ma „zadanie zweryfikowania ewentualnego istnienia konkretnych przeszkód w rzeczywistym eksperymencie procedury”, ponieważ „gdyby tak nie było, nie byłaby to w istocie obowiązkowa mediacja, ale opcjonalna i pozostawiona woli samych stron” (*il compito di verificare l'eventuale sussistenza di concreti impedimenti all'effettivo esperimento della procedura poiché se così non fosse non si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione obbligatoria, bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti*).

³⁶ Tak *Trib. Santa Maria Capua Vetere*, 6.4.2018 r.

Wybrane aspekty obowiązkowej mediacji w zakresie podmiotowym i przedmiotowym

Kolejną niezwykle doniosłą kwestią praktyczną jest, czy obowiązkowa mediacja może obejmować swoim zakresem również powództwa wzajemne podnoszone przez pozwanego lub osobę trzecią, z takim skutkiem, że obowiązek przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach wymienionych w art. 5 ust. 1-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. obciążąłby nie tylko powoda.

Główne argumenty orzecznictwa przeciwko takiej tezie są tego rodzaju, że wykładnia art. 5 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. nie powinna stanowić uszczerbku dla zasad rozsądnego czasu trwania rozprawy, skuteczności i efektywności ochrony sądowej oraz zrównoważonego stosunku między postępowaniem sądowym a mediacją³⁷. Wybór odmiennej tezy w rzeczywistości wydłużyłby, wbrew art. 111 włoskiej Konstytucji, czas trwania procesu oraz wykluczyłby możliwość sprawdzenia ewentualnych skutków opóźnionego powództwa pozwanego lub osoby trzeciej. Dodatkowo podnosi się, że obowiązek mediacji ma charakter prewencyjny, bowiem ma na celu przede wszystkim uniknięcie postępowania sądowego. W przypadku natomiast, kiedy przyjmie się tezę, że obowiązkowa mediacja może obejmować swoim zakresem również powództwa wzajemne podnoszone przez pozwanego lub osobę trzecią w trakcie postępowania sądowego, to mediacja miałaby charakter następczy, niekompatybilny z mediacją obowiązkową.

Artykuł 5 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. stanowi o prawie pozwanego do sprzeciwu wobec braku próby mediacji. Uznając, że w sprawach wymienionych w art. 5 ust. 1-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. obciążąłoby to nie tylko powoda, należałoby zgodzić się z wnioskiem, iż pozwany w rozumieniu art. 5 jest *de facto* powodem, który po wniesieniu pozwu jest z kolei adresatem roszczenia zawartego w pozwie wzajemnym.

Warto też wziąć pod uwagę to, że roszczenia wzajemne mogą mieć wyłącznie na celu zmuszenie sądu do odesłania stron do mediacji, a tym samym do wydłużenia czasu trwania procesu.

Wydaje się, że *ratio legis* leżącym u podstaw art. 5 dekretu ustawodawczego Nr 28/2010 należy racjonalnie rozumieć jako ograniczenie inicjatywy, która dawałby początek procesowi, i przepis ten nie obejmuje zjawisk polegających na rozszerzeniu jego zakresu w toku postępowania.

Według innego poglądu zakres stosowania obowiązkowej mediacji w kontekście spraw wymienionych w art. 5 ust. 1-bis dotyczyłby każdego wniosku złożonego w sądzie³⁸. Zwolennicy takiej tezy głoszą, że literalna wykładnia przedmiotowego art. 5 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. nie pozwala na rozróżnienie między roszczeniami głównymi

³⁷Tak *Trib. Reggio Calabria*, 22.4.2014 r. oraz *Trib. Palermo*, 11.7.2011 r.; teza została potwierdzona również przez *Trib. Taranto*, 2.5.2019 r.; *Trib. Roma*, 18.1.2017 r.; *Trib. Mantova*, 14.7.2016 r.; *Trib. Palermo*, 27.2.2016 r.

³⁸Por. w szczególności *Trib. Roma*, 15.2.2012 r.; *Trib. Como-Cantù*, 2.2.2012 r. i *Trib. Firenze*, 14.2.2012 r.; teza ta została również potwierdzona przez *Trib. Verona*, 21.2.2017 r.; *Trib. Verona*, 12.5.2016 r. oraz *Trib. Bari*, 28.11.2016 r.

a roszczeniami zgłoszonymi później. Skoro ciężar uprzedniej próby mediacji jest przewidziany w odniesieniu do każdego pojedynczego roszczenia, które ma być dochodzone przed sądem, należy stwierdzić, że wymóg ten jest niezależny od sytuacji procesowej, może więc zatem dotyczyć zarówno powoda, jak i pozwanego.

Oznacza to, że w świetle regulacji zawartych w dekreście ustawodawczym Nr 28/2010 oraz w europejskiej dyrektywie dotyczącej mediacji³⁹ art. 5 dekretu ustawodawczego Nr 28/2010 (zgodnie z którym tylko pozwany ma prawo do sprzeciwu wobec braku próby mediacji) nie jest wystarczającym powodem uzasadniającym brak możliwości stosowania takiego poglądu.

Warto tu wziąć pod uwagę, że aby wiedzieć, czy dana sprawa podlega mediacji obowiązkowej, czy nie, irrelevantne jest, czy dana strona występuje jako powód, czy jako pozwany. O wymogu proceduralnym związanym z obowiązkową mediacją decyduje bowiem treść pozwu. Oznacza to zatem, że również powództwa wzajemne podnoszone przez pozwanego lub osobę trzecią powinny podlegać temu wymogowi proceduralnemu.

Teza taka jest tym bardziej zasadna, jeżeli weźmie się pod uwagę, że każdej ze stron postępowania muszą być zagwarantowane równe prawa.

Ostatnią kontrowersyjną kwestią omawianą w ramach niniejszego artykułu jest określenie strony postępowania, na której spoczywa ciężar postępowania mediacyjnego w sprawie sprzeciwu wobec nakazu sądowego. Warto tu przypomnieć, że zgodnie z art. 5 ust. 4 lit. a dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. obowiązkowa mediacja nie ma zastosowania w postępowaniu o wydanie nakazu sądowego, w tym w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, do czasu podjęcia decyzji w sprawie wniosków o przyznanie i zawieszenie tymczasowego wykonania. Według części orzecznictwa ciężar mediacji spoczywałby na pozwanym, który sprzeciwia się nakazowi. Zatem w przypadku pominięcia mediacji sankcja niedopuszczalności wpływa na sprzeciw, co w konsekwencji skutkuje tym, że nakaz staje się nieodwoalny⁴⁰. Zgodnie z tym poglądem brak mediacji jest zatem korzystny dla wierzyciela, bowiem prowadzi do wykonalności nakazu zgodnie z art. 647 ust. 1 włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego⁴¹. Niewątpliwie taka interpretacja art. 5 ust. 2 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r.⁴² jest spójna i zgodna ze specyfiką mediacji w postępowaniu

³⁹ Por. dyrektywę 2008/52/WE, gdzie wyraźnie zachęca się do mediacji jako formy rozwiązywania sporu.

⁴⁰ Por. *Trib. Firenze*, 21.4.2015 r., gdzie stwierdzono, że warunek proceduralnego sprzeciwu nie może być uznany za spełniony, jeżeli strona przeciwna, mimo że została zaproszona do udziału w postępowaniu mediacyjnym, nie uczestniczyła w nim. W tym konkretnym stanie faktycznym został wydany nakaz zapłaty wynagrodzenia za prace budowlane wykonane w ramach umowy. Przedsiębiorstwo dłużnika sprzeciwiło się temu nakazowi. Podczas postępowania w sprawie sprzeciwu sąd zarządził mediację obowiązkową na podstawie art. 5 ust. 2 dekretu ustawodawczego Nr 28/2010, w której, pomimo licznych odroczeń sesji mediacyjnej, dłużnik nie uczestniczył. W związku z tym wierzyciel podniósł, iż dłużnik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

⁴¹ Zgodnie z art. 647 ust 1 włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w ustalonym terminie nie został wniesiony żaden sprzeciw lub przeciwnik się nie pojawił, sąd, który wydał nakaz, na wniosek powoda stwierdza jego wykonalność.

⁴² Zgodnie z art. 5 ust. 2 dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. bez uszczerbku dla przepisów ust. 1-bis i bez uszczerbku dla przepisów ust. 3 i 4, sąd, również w trakcie postępowania odwoławczego, po dokonaniu oceny charakteru sprawy, stanu postępowania i zachowania stron, może zarządzić przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

o wydanie nakazu. W takich bowiem okolicznościach mediacja jest możliwa jedynie po sprzeciwie lub po przyjęciu środków zapobiegawczych wykonalności wydanego nakazu.

Na stronie, która jest zainteresowana spełnieniem wymogu proceduralnego, spoczywa jednak ciężar uczestnictwa w pierwszym spotkaniu przed mediatorem. Niewątpliwie stroną zainteresowaną w postępowaniu sądowym w sprawie sprzeciwu wobec nakazu jest dłużnik.

Na koniec warto zauważyć, że skoro dyspozycja, o której mowa w art. 8 ust. 4-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r.⁴³ „powinna być odczytywana w tym sensie, że odnosi się tylko do strony, która nie jest obowiązana *ex lege*, pod rygorem niedopuszczalności, do eksperymentu mediacyjnego”⁴⁴ (*va invece letta nel senso che essa sia applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità, all'esperimento della mediazione*), wydaje się, iż nie może ona stanowić podstawy uzasadniającej inny pogląd. W związku z tym należałoby stwierdzić, że w przypadku braku mediacji sprzeciw nie jest dopuszczalny, co powoduje, że nakaz staje się wykonalny⁴⁵.

Osobiście opowiadam się za takim poglądem, który wydaje się obecnie szeroko podzielany również w orzecznictwie⁴⁶, bowiem zniechęca do kontynuowania instrumentalnych i opieszłych sprzeciwów.

Niemniej jednak według innego poglądu⁴⁷ ciężar mediacji spoczywałby na wierzycielu, który uzyskał nakaz (*decreto monitorio*) będący przedmiotem sprzeciwu. W związku z tym nakaz musi zostać cofnięty, jeżeli powód nie przystąpi do procedury mediacyjnej. Zgodnie z takim poglądem za stronę zobowiązaną do podjęcia działań w celu uniknięcia stwierdzenia niedopuszczalności należy uznać wierzyciela. W rzeczywistości jest on bowiem jako powód osobą, która zgodnie z ust. 1-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. (zmienionym reformą z 2013 r.) „zamierza wnieść sprawę do sądu” (*intende esercitare in giudizio un'azione*), a nie dłużnikiem, który tylko wnosi sprzeciw. Orzeczenie sądu w sprawie nadania klauzuli wykonalności nakazowi⁴⁸ lub o jego zawieszeniu⁴⁹ przywraca bowiem w procesie obowiązek złożenia przezeń wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, pod rygorem niedopuszczalności pozwu. Skoro sprzeciw nie stanowi w rzeczywistości autonomicznej inicjatywy proceduralnej, lecz obronną reakcję pozwanego na pozew, inny pogląd spowodowałby „nieracjonalne zachwianie równowagi

⁴³ Zgodnie z art. 8 ust. 4-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. z braku udziału w postępowaniu mediacyjnym bez uzasadnionej przyczyny sąd może wyciągać wniosek dowodowy w dalszym postępowaniu zgodnie z art. 116 ust. 2 włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo w przypadkach przewidzianych mediacji obligatoryjnej sąd skazuje stronę powodową, która nie uczestniczyła w postępowaniu mediacyjnym bez uzasadnionej przyczyny, na wpłacenie do dochodów budżetu państwa kwoty odpowiadającej jednolitej składce opłaty sądowej (*contributo unificato dovuto per il giudizio*).

⁴⁴ Tak *Trib. Firenze*, 21.4.2015 r. Odmiennie *Trib. Taranto*, 16.4.2015 r.

⁴⁵ Por. *Trib. Firenze*, 30.10.2014 r.

⁴⁶ Por. *Trib. Verona*, 14.2.2019 r.; *Trib. Roma*, 5.10.2018 r.; *Trib. Napoli Nord*, 28.6.2018 r.; *Trib. Bologna*, 1.3.2018 r.; *Trib. Firenze*, 17.1.2018 r.

⁴⁷ Por. *Trib. Ferrara*, 7.1.2015 r. oraz *Trib. Cuneo*, 1.10.2015 r.

⁴⁸ Por. art. 648 włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego.

⁴⁹ Por. art. 649 włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego.

na niekorzyść pozwanego, który nie tylko dostaje nakaz zapłaty, ale w postępowaniu ze sprzeciwu zostaje również obciążony innymi ciężarami, których nie ma w zwykłym postępowaniu procesowym” (*uno squilibrio irragionevole ai danni del debitore che non solo subisce l’ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase sommaria viene pure gravato di un altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui*)⁵⁰.

Podsumowanie i postulaty *de lege ferenda*

Mediacje obowiązkowe we Włoszech nie są wolne od wątpliwości interpretacyjnych mających doniosłe znaczenie praktyczne, niemniej jednak należy tutaj bezsprzecznie uznać, że taki model mediacyjny przyczynił się do tamowania przewlekłości postępowań sądowych w tym kraju, w którym przeciętna długość jest dwukrotnie większa niż średnia w Unii Europejskiej⁵¹.

Należy więc rozważyć, czy model ten może być swoistym remedium na skutki epidemii COVID-19, w szczególności, jeśli idzie o zmianę stosunków cywilnoprawnych oraz długość postępowań sądowych w Polsce.

Zgodnie z art. 10 KPC w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji. Oznacza to, że sąd powinien nakłaniać strony do ugodowego załatwienia sprawy, w szczególności w ramach postępowania mediacyjnego uregulowanego w art. 1831 i n. KPC. Abstrahując od tego, w których konkretnie sprawach zawarcie ugody jest niedopuszczalne⁵², polski ustawodawca przewiduje w art. 187 § 1 pkt 3 KPC, że pozew powinien zawierać informację czy strony podjęły

⁵⁰ Tak *Cass. 8539/2011*. Odmienne *Cass. 24629/2015*, który podnosi, że mediacja obligatoryjna ma na celu uczynić proces ostatnią możliwością po wykluczeniu innych, a zatem ciężar próby mediacji musi spoczywać na stronie, która jest zainteresowana procesem i posiada uprawnienia do jego rozpoczęcia. Sąd ten dostrzega jednak, iż w postępowaniu o wydanie nakazu sądowego jest pozwany (dłużnik), który ma prawo i interes do wprowadzenia orzeczenia co do istoty sprawy, czyli „najdroższe rozwiązanie, któremu sprzeciwia się ustawodawca” (*la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore*). Oznacza to, iż to on musi ponieść ciężar obowiązkowej mediacji, bowiem „to pozwany zamierza unikać krótkiej drogi, tak aby przejść długą drogę” (*è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga*). Zdaniem tego sądu „inne rozwiązanie byłoby ewidentnie nieracjonalne, ponieważ nagradzałoby pasywną postawę pozwanego i zwiększałoby obciążenie wierzyciela” (*la diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice*), dodatkowo „nie wiadomo by, z jaką logiką efektywności wiązałyby się interpretacja, która zaakceptowałaby ciężar próby mediacji na rzecz wierzyciela w sytuacji, gdy nie wiadomo jeszcze, czy sprzeciw wobec nakazu zostanie zgłoszony” (*non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolti al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo*).

⁵¹ Por. analizę włoskiego laboratorium mediacji: <https://for.org.pl/pl/a/4229,analiza-172016-wloskie-laboratorium-mediacji>.

⁵² Zgodnie z art. 47712 KPC, ugoda nie jest dopuszczalna w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo ugoda nie może być substytutem orzeczeń, bez których nie można skutecznie załatwić określonej sprawy cywilnej (tzw. orzeczeń koniecznych, jak np. rozwód lub separacja, oraz postanowienia stwierdzającego nabycie spadku).

próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Z kolei przewodniczący powinien zarówno w postępowaniu przygotowawczym⁵³, jak i podczas rozprawy⁵⁴ skłaniać strony do pojednania.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, który 1.1.2016 r. wprowadził do pierwotnego brzmienia art. 187 § 1 pkt 3 KPC jako dalszy obligatoryjny formalny element do pozwu, „oczekiwanym efektem nowelizacji jest utrwalenie w społeczeństwie przekonania, że skierowanie sprawy do sądu powinno zostać poprzedzone próbą rozwiązania konfliktu za pomocą mediacji lub przy użyciu innego rodzaju polubownej metody rozwiązania sporu. Jeżeli takiej próby zaniechano, powód ma obowiązek wyjaśnienia przyczyn rezygnacji. W projekcie przyjęto założenie o celowości wspierania mediacji jako metody rozwiązywania sporów cywilnych drogą rozwiązań «miękkich», tj. takich, które mają skłaniać strony do korzystania z mediacji i aktywizować sąd w jej wykorzystywaniu, jednak bez tworzenia sztywnych regulacji o charakterze przymuszającym. Zgodnie z tym założeniem brak informacji o działaniach związanych z polubownym rozwiązaniem sporu na etapie przedsądowym nie zostanie obciążony sankcją zwrotu pozwu. Ponieważ brak informacji o skorzystaniu z polubownych metod rozwiązania sporu nie uniemożliwia nadania sprawie dalszego biegu, przewodniczący nie będzie wzywał powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu, a także nie będzie mógł zastosować sankcji zwrotu pozwu – zgodnie z brzmieniem przepisu art. 130 § 1 KPC informacja zawarta w pozwie ułatwi sądowi dokonanie wstępnej oceny czy sprawa może zostać skierowana do mediacji w toku postępowania sądowego. Brak podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu lub informacji na ten temat w pozwie może mieć wpływ na postępowanie na dalszych etapach, np. na podjęcie przez sąd decyzji o wezwaniu stron na spotkanie informacyjne lub posiedzenie niejawne w celu oceny czy sprawa nadaje się do mediacji. Obowiązek będzie dotyczył powoda wnoszącego pozew, a także, na podstawie art. 511 § 1 KPC, wnioskodawcy w postępowaniu nieprocesowym w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne. Propozycja opracowana została na wzór niemieckiego rozwiązania zawartego w § 253 ust. 3 ZPO, wprowadzonego ustawą w sprawie promowania mediacji i innych procedur pozasądowego rozstrzygnięcia sporów z dnia 21 lipca 2012 r. (Bundesgesetzblatt I, s. 1577)”⁵⁵.

Wskazuje się tu ubocznie, że informacje, o których mowa w art. 187 § 1 pkt 3 KPC, stanowią obligatoryjne składniki pozwu⁵⁶, bez których jest on dotknięty brakiem

⁵³ Por. art. 2052 § 1 pkt 1, art. 2056 § 2, art. 2057 § 2, art. 2058 KPC.

⁵⁴ Por. art. 223 § 1 zd. 1 KPC.

⁵⁵ Tak druk sejmowy Nr 3432, Sejm VII kadencji, s. 26.

⁵⁶ Informacja, o której mowa w art. 187 § 1 pkt 3 KPC, powinna się stosować również do wszystkich pism, do których stosuje się przepisy o pozwie, a zatem również do pozwu wzajemnego (art. 204 § 3 KPC). Dodatkowo warto przypomnieć, że (na podstawie art. 13 § 2 KPC) art. 187 § 1 pkt 3 KPC znajduje odpowiednie zastosowanie do pism wszczynających inne postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego, takie jak np. postępowanie nieprocesowe (art. 511 § 1 KPC).

formalnym⁵⁷. Warto podkreślić, że w piśmiennictwie pojawiają się głosy, że regulacja ta wprowadza zbędny formalizm, bowiem „w celu wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia mediacji albo innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu wystarczy stwierdzenie, że powód nie jest zainteresowany przeprowadzeniem mediacji ani innym pozasądowym sposobem rozwiązania sporu”⁵⁸.

Taka wykładnia jest niewątpliwie zgodna z założeniem ustawodawcy, który woli unikać sztywnych regulacji o charakterze obowiązkowym⁵⁹, tak jak w modelu włoskim, który tylko *prima facie* może wydawać się niekompatybilny z polską Konstytucją⁶⁰ oraz z zasadą dobrowolności mediacji⁶¹.

Przyjęcie w Polsce takiego modelu mediacja może natomiast utrudniać i przedłużać dochodzenie roszczeń⁶², tym bardziej jeżeli bierzemy pod uwagę brak obligatoryjności mediacji i małą świadomość społeczną takiej metody rozwiązywania sporów⁶³. Wystarczy bowiem tu podnieść tylko to, że do dziś nie ma jednolitego stanowiska w doktrynie, czy dyspozycja, o której mowa w art. 10 KPC, stanowi obowiązek⁶⁴, czy tylko powinność sądu⁶⁵.

Dodatkowo, mimo że art. 103 KPC daje sądowi możliwość (niezależnie od wyniku sprawy) nałożenia na stronę lub interwenienta obowiązku zwrotu kosztów, wywołanych

⁵⁷ Zgodnie z art. 130 § 2 KPC nieusunięcie tego braku w terminie powinno spowodować, że pozew podlega zwrotowi, niemniej jednak część przedstawicieli doktryny podkreśla, iż jego niedochowanie nie uniemożliwia nadania sprawie dalszego biegu. Taki pogląd prezentuje również K. Gajda-Roszczyńska, Czy nieuzupełnienie braku formalnego pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 KPC skutkuje zwrotem pozwu?, PPC 2017, Nr 2, s. 269; post. SA w Szczecinie z 1.9.2016 r., I ACz 682/16, Legalis Nr 1504809. Odmiennie post. SA w Katowicach z 6.7.2016 r., I ACz 823/16, Legalis. Szerzej na ten temat zob. O.M. Piaskowska, w: M. Tomalak (red.), Wymóg z art. 187 § 1 pkt 3 KPC w świetle braku obligatoryjności mediacji, Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 436–438.

⁵⁸ Tak I. Kunicki, w: A. Góra-Błaszczkowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz. Art. 1–42412. Tom IA, Warszawa 2020, komentarz do art. 187, Nb 59–60.

⁵⁹ Szerzej na ten temat por. K. Gajda-Roszczyńska, Mediacja obligatoryjna w postępowaniu cywilnym, PPC 2012, Nr 3, s. 438.

⁶⁰ Por. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz rozważania wokół art. 24 włoskiej Konstytucji. Por. też K. Gajda-Roszczyńska, Mediacja obligatoryjna w postępowaniu cywilnym, PPC 2012, Nr 3, s. 441, która twierdzi, iż wprowadzenie przedsądowego obligatoryjnego modelu mediacyjnego nie naruszałoby konstytucyjnego prawa do sądu. Za tezę, że mediacja może ograniczyć prawa do sądu i uzyskania rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie por. J. Szwaja, K. Jasińska, Mediacja w postępowaniu cywilnym: czy wciąż dobrowolna?, MoP 2017, Nr 7, s. 356 i 359. Odmiennie K. Antolak-Szymanski, O.M. Piaskowska, Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa 2017, s. 38.

⁶¹ Por. A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007, s. 273, gdzie stwierdzono, że dobrowolność mediacji jest naczelną zasadą postępowania mediacyjnego.

⁶² Por. J. Szwaja, K. Jasińska, Mediacja w postępowaniu cywilnym..., s. 353.

⁶³ Por. K. Antolak-Szymanski, O.M. Piaskowska, Mediacja w postępowaniu cywilnym..., s. 30. Ubocznie warto tu wskazać, że nowela art. 210 § 2² KPC może wpływać na upowszechnienie mediacji.

⁶⁴ Za taką wykładnią wypowiadają się: E. Stefańska, w: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2017, s. 652; J. Bodio, w: A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–729, Warszawa 2017, s. 54; A. Telenga, w: A. Jakubecki (red.), Kodeks..., s. 406.

⁶⁵ Za taką wykładnią wypowiadają się: K. Antolak-Szymanski, O.M. Piaskowska, Mediacja w postępowaniu cywilnym..., s. 32; K. Gajda-Roszczyńska, w: A. Góra-Błaszczkowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom I, Warszawa 2016, s. 106. Podobnie J. Jagiela, w: A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–366, Warszawa 2016, s. 112.

oczywiście nieuzasadnioną odmową poddania się mediacji, przepis ten jest krytykowany w doktrynie w zakresie zasady dobrowolności mediacji⁶⁶.

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do art. 8 ust. 4-bis dekretu ustawodawczego Nr 28 z 2010 r. stosowanie art. 103 KPC ma charakter fakultatywny i wyjątkowy⁶⁷.

Podobne wnioski wypływają z analizy treści art. 183⁸ KPC, a w szczególności jego § 2, zgodnie z którym mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.

Oznacza to, że o ile sąd może skierować w drodze postanowienia⁶⁸ strony do mediacji⁶⁹ na każdym etapie postępowania (art. 1838 § 1 KPC), o tyle strony mogą do niej nie przystąpić i to bez jakiegokolwiek konsekwencji procesowych. Ewentualnie z uwagi na aktualne brzmienie art. 103 § 3 pkt 2 KPC, jeżeli w toku postępowania strona bez usprawiedliwienia nie stawiała się na posiedzenie mediacyjne, pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na mediację, to sąd może, niezależnie od wyniku sprawy, nałożyć na tę stronę obowiązek zwrotu kosztów w części wyższej niż nakazywałby to wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości. Warto tu zasygnalizować, że podobnie jak na gruncie prawa włoskiego, sąd nie może skierować strony do mediacji w sprawach rozpoznawanych w postępowaniach upominawczym oraz nakazowym, chyba że doszło do skutecznego wniesienia zarzutów (art. 1838§ 3 KPC).

Również z treści art. 183⁸§ 4 i 6 KPC trudno odczytać jakiegokolwiek obligatoryjny charakter mediacji, bowiem przewodniczący tylko fakultatywnie wzywa strony do udziału w spotkaniu informacyjnym⁷⁰ dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.

W celu skonkretyzowania analizowanego już wcześniej art. 10 KPC polski ustawodawca wprowadził art. 183⁸§ 5 KPC, zgodnie z którym przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę przewodniczący dokonuje oceny, czy skierować strony do mediacji, a w tym celu, jeżeli zachodzi potrzeba wysłuchania stron, może wezwać je do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu niejawnym.

⁶⁶ Por. A.M. Arkuszewska, Postępowanie mediacyjne perspektywy (kilka uwag na tle Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów), w: E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak (red.), Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, Sopot 2016, s. 308.

⁶⁷ Por. A. Budniak-Rogala, w: I. Gil (red.), Postępowanie cywilne w dobie przemian, Warszawa 2017, s. 373; K. Golema, P. Ślawicki, Zasada dobrowolności mediacji w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 10.9.2015 r., ADR 2017, Nr 4, s. 23; K. Antolak-Szymanski, O.M. Piaskowska, Mediacja w postępowaniu cywilnym..., s. 80.

⁶⁸ Takie postanowienie zgodnie z art. 148 § 3 KPC może być wydane również na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o skierowaniu do mediacji zażalenie nie przysługuje.

⁶⁹ Na podstawie art. 202¹ KPC, jeżeli strony przed wszczęciem postępowania sądowego zawarły umowę o mediację, sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

⁷⁰ Instytucja spotkania informacyjnego została przewidziana w art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z 21.5.2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 136, s. 3). Kwestie organizacyjne spotkania informacyjnego regulują § 146–152 RegSądR.

Fakt, że sąd może obciążyć kosztami nakazanego stawiennictwa ponoszonymi przez stronę przeciwną, jeżeli druga strona bez uzasadnienia nie stawia się na spotkanie informacyjne lub posiedzenie niejawne (art. 183⁸§ 6 KPC), również należy interpretować bardziej jako środek dyscyplinujący niż jako próbę wprowadzenia mediacji obligatoryjnej⁷¹.

Konkludując, należy zatem stwierdzić, że obecny model mediacyjny jest w Polsce wolny od jakichkolwiek elementów obligatoryjnych, które – tak jak we Włoszech – miałyby donosić znaczenie w popularyzowaniu mediacji, ale i podwyższaniu wydolności aparatu sprawiedliwości.

Niewątpliwie wzrost zainteresowania alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, takimi jak mediacja, powinien w pierwszej kolejności być wynikiem zmiany kultury prawnej w społeczeństwie, które wydaje się być obecnie bardziej nastawione na konflikty niż na dialog. Należy zatem zgodzić się z tezą, że o ile wprowadzenie do polskiego systemu prawnego obligatoryjnej mediacji będzie wpływało na liczbę postępowań mediacyjnych, o tyle najprawdopodobniej nie będzie skutkować kształtowaniem społecznej kultury prawnej⁷². Niemniej jednak uważam, że de lege ferenda z uwagi na obecną sytuację związaną ze skutkami epidemii COVID-19 wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązania na wzór modelu włoskiego jest nie tylko pożądane, ale i konieczne.

ABSTRACT

SŁOWA KLUCZOWE

KEYWORDS

⁷¹ Odmienne *M. Malczyk*, w: *A. Góra-Błaszczkowska* (red.), *Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz*. Art. 1–42412. Tom IA, Warszawa 2020, komentarz do art. 183⁸, Nb. 15.

⁷² *T. Ereciński*, *Kilka uwag o mediacji w sprawach cywilnych*, w: *K. Szczepanowska-Kozłowska* (red.), *Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Bleszyńskiemu*, Warszawa 2013, pkt 8.

